

OLIY TA'LIM MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Xalitova Yorqinoy Ilyas qizi

Farg'ona davlat universiteti chet tillari fakulteti talabasi

+998 93 753 18 16

Annotatsiya. Ushbu maqolada universitet ta'limining talaba hayotidagi o'rnini, uning shaxsiy va kasbiy rivojlanishga ta'sir yoritilgan. Shuningdek talabalik davrida uchraydigan muammolar, vaqtni to'g'ri boshqarish, zamonaviy ta'lim tizimining afzalliklari hamda kamchiliklari tahlil qilingan. Maqolada talabalarning muvaffaqiyatga erishishida muhim bo'lgan omillar va samarali o'qish usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Innovatsion metodlar, shaxsiy rivojlanish, kasbiy rivojlanish, muvaffaqiyat, ta'lim metodikasi, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль университетского образования в жизни студентов и его влияние на личностное и профессиональное развитие. Анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты, вопросы управления временем, а также преимущества и недостатки современной системы образования. Статья подчеркивает ключевые факторы, способствующие успеху студентов и эффективным методам обучения.

Ключевые слова. Инновационные методы, личностное развитие, профессиональное развитие, успех, методики обучения, инновации.

Annotation. This article discusses the role of university education in students' lives and its impact on their personal and professional development. It also analyzes common challenges faced by students, time management skills, and the advantages and disadvantages of modern education systems. The article highlights key factors that contribute to student success and effective learning strategies.

Keywords. Innovative methods, personal development, professional development, success, teaching methods, innovation.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimi jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Universitetlar nafaqat bilim beruvchi maskan, balki yoshlarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida katta rol o'ynaydigan muhit sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy dunyoda raqobat kuchayib borayotgan bir

paytda, talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishlari zarur. Hozirgi davrda ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarning joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Interfaol usullar, axborot texnologiyalari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi ko'nikmalarni egallamoqdalar. Shu bilan birga, talabalik davrida vaqtni to'g'ri boshqarish, o'z ustida ishlash va maqsad sari intilish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada universitet ta'limining ahamiyati, innovatsion metodlarning o'rni hamda talabalarning muvaffaqiyatga erishishida muhim bo'lgan omillar tahlil qilinadi.

Hozirgi zamonda oliy ta'lim tizimida innovatsion metodlardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. An'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda raqamli platformalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu esa talabalarni faollikka undab, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim tizimini isloh qilishning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta'lim muassasalarini innovatsion jarayonlarga qo'shilishini taqozo etmoqda, o'zini yaratish imkoni mavjud innovatsion maydonda ko'rish va eng muhimi aniq yangiliklarni o'zlashtirishdan iborat ¹.

Innovatsion metodlar orasida muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, "brainstorming" (fikrlar hujumi), klaster usuli kabi yondashuvlar alohida o'rin egallaydi. Ushbu metodlar orqali talabalar faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirib qolmay, balki ularni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadilar. Natijada, ularning kasbiy kompetensiyalari shakllanib boradi. Shuningdek, zamonaviy universitetlarda masofaviy ta'lim tizimi ham rivojlanmoqda. Onlayn platformalar, video darslar va virtual laboratoriyalar orqali talabalar istalgan joyda va istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa ta'limning qulayligi va samaradorligini oshiradi. Biroq, bunday tizimda o'quvchidan yuqori darajada o'zini boshqarish va mas'uliyat talab etiladi. Talabalar hayotida uchraydigan muammolar ham mavjud. Vaqtni noto'g'ri taqsimlash, motivatsiyaning pasayishi, ortiqcha yuklama kabi omillar ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, talabalar uchun

¹ Mavlonova Xilola Jumayevna .Oliy ta'lim muassasasi talabalarini innovatsion ta'lim sharoitida o'qitish, 2023, Vol.2 – P.652 – 658.

vaqtni to'g'ri boshqarish, aniq maqsad qo'yish va o'z ustida muntazam ishlash muhim hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, universitet ta'limida innovatsion metodlardan foydalanish talabalarning bilim olish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, interfaol usullar orqali o'qitilgan talabalar mavzuni chuqurroq tushunishi, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshiroq rivojlantirishi aniqlangan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish talabalarga moslashuvchanlik yaratib, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Natijada, o'quv jarayonida talabalar faolligi ortib, bilimlarni amaliyotda qo'llash darajasi yuqorilaydi. Shuningdek, ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o'qitish va o'rganish jarayonlarini samarali samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi².

Olingan natijalar zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion metodlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Biroq, bu metodlarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning malakasi, texnik imkoniyatlar va ta'lim muhitining tayyorligi muhim omillar hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi³.

Shu bilan birga, barcha talabalar ham masofaviy yoki interfaol ta'limga bir xil darajada moslasha olmaydi. Ba'zi hollarda motivatsiya yetishmasligi yoki texnik muammolar o'quv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi ta'lim tizimidagi metodlar va texnologiyalarni samarali qo'llash uchun pedagoglarga yo'naltirilgan rejali hamda tizimli mashg'ulotlar va sertifikatlash tizimi joriy etilishi lozim.⁴ Shu sababli, an'anaviy va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, universitet ta'limida innovatsion metodlardan foydalanish talabalar bilimini oshirish, ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini yanada

² A.P.Xujamkulov, Sh.Ikromaliyeva. Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari, 20225, Vol.1 – P.27 – 28.

³ Jumayeva Mukarrama Bekzodovna. Oliy ta'limda innovatsion usul va vositalar, 2022, Vol.2 – P. 214 - 225.

⁴ Habibullaeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi. Ta'limdagi innovatsion yangiliklar va ularning samaradorligi, 2025, Vol.5 – P. 154 – 157.

yaxshilash mumkin. Kelgusida oliy ta'lim tizimida innovatsion metodlarni keng joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va talabalarning ehtiyojlariga moslashgan ta'lim muhitini yaratish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mavlonova X. J. Oliy ta'lim muassasasi talabalarini innovatsion ta'lim sharoitida o'qitish // 2023. – Vol. 2. – P. 652–658.
2. Xujamkulov A. P., Ikromaliyeva Sh. Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari // 2025. – Vol. 1. – P. 27–28.
3. Jumayeva M. B. Oliy ta'limda innovatsion usul va vositalar // 2022. – Vol. 2. – P. 214–225.
4. Habibullayeva M. Y. Ta'limdagi innovatsion yangiliklar va ularning samaradorligi // 2025. – Vol. 5. – P. 154–157.

